

ediarum.MINUTES.data-model - ein Spin-Off für Protokolleditionen

Arndt, Nadine

nadine.arndt@bbaw.de
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland

Gödel, Martina

martina.goedel@bbaw.de
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland

Sobkowski, Steven

steven.sobkowski@bbaw.de
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland

¹Protokolle und Akten gelten als zentrale Quellen historischer Forschung. Sie dokumentieren institutionelles Handeln, Entscheidungsprozesse und politische sowie administrative Aushandlungen und eröffnen so vielfältige Perspektiven auf gesellschaftliche Entwicklungen. Die editorische Bearbeitung dieser Quellengattung ist methodisch und technisch anspruchsvoll, denn erst eine breite semantische Erschließung ermöglicht es die vielfältigen Bedeutungen und Kontexte, die in den Dokumenten enthalten sind, zu erfassen und darzustellen (Vgl. Jüngerkes und Kruse, 2024, S. 3).

Digitale Protokolleditionen stehen somit vor der Herausforderung, sowohl die komplexe Struktur der Dokumente adäquat abzubilden als auch nachhaltige, interoperable Datenformate für Präsentation und Nachnutzung zu schaffen. (Manifest für digitale Editionen, 2022, Punkte 19 und 20).

ediarum.MINUTES.data-model² beinhaltet ein Datenmodell, welches insbesondere protokolltypische Strukturen wie z. B. Teilnehmer*innenlisten, Agenden, Tagesordnungspunkte (TOP) sowie Uhrzeiten, Überschriften und Sitzungsmetadaten berücksichtigt. Diese Protokoll-Phänomene werden in einem TEI ODD³ festgehalten.

Ein ODD ist eine XML-TEI-Datei, in der die Definitionen der TEI in einer Schema-Metasprache hinterlegt sind. Als modulares und erweiterbares System konzipiert, ist es möglich, nur die benötigten Teile auszuwählen, die für die eigene Datenmodellierung relevant sind, sowie bestehende Elemente zu ändern und neue Elemente und Attribute hinzuzufügen. Als Derivat können sowohl ein Schema generiert, als auch eine Dokumentation der editorischen Entscheidungen ausgegeben werden.

Die Modellierung protokolltypischer Strukturen für ediarum.MINUTES erfolgte TEI-standardkonform. Es wurden die in der TEI vorhandenen Elemente und Attribute

verwendet und durch Wertelisten eingeschränkt, um eine Kontextualisierung zu ermöglichen.

Protokolleditionen können diese Basis nun nutzen, um eigene projektspezifische Definitionen in einem davon abgeleiteten eigenen ODD zu ergänzen.

Für diese Verkettung wird ein Chaining-Verfahren (Burnard 2022) verwendet. Dieses ermöglicht, die in einem ODD festgeschriebenen Definitionen in ein abgeleitetes ODD zu übernehmen und dort punktuell nach Bedarf zu erweitern. Das resultierende Schema enthält die Festlegungen aus beiden ODDs.

Ediarum.MINUTES und sein Datenmodell sind Spin-Offs in der ediarum-Entwicklung und somit ein wichtiger Teil des etablierten ediarum-Baukastensystems, das bereits vielfach in Editionsprojekten eingesetzt wird. Weitere Module sind z. B. Arbeitsumgebungen für den Author-Mode des oXygen XML-Editors (sog. Frameworks), in dem der ODD-Output als Schema integriert ist, sowie Bibliotheken für die Präsentationen (Web, API) von Forschungsdaten.

Pilotprojekt für die Entwicklung von ediarum.MINUTES war die Edition „Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung“, das im Rahmen einer Kooperation mit dem Bundesarchiv realisiert worden ist. Für die editorische Arbeit wurde das Framework ediarum.MINUTES.edit entwickelt, welches seit 2020 zur Erstellung der digitalen Edition zum Einsatz kommt⁴. Die übergreifenden Protokollphänomene wurden von Kabinettsprotokoll-spezifischen Besonderheiten mit dem oben beschriebenen Verfahren im Datenmodell getrennt. Die neue Online-Präsentation löste 2023 die bisherige Internetversion ab. Für ihre (backendseitige) Umsetzung wurde eine projektspezifische API (aufbauend auf ediarum.WEB) geschrieben und Workflows für die Veröffentlichung (Pipelines, Skripte etc.) entwickelt.

Perspektivisch sollten schon von Beginn an auch weitere Editionen des Bundesarchivs „mitgedacht“ werden und Berücksichtigung im Entwicklungsprozess finden. Im Fokus standen dabei die „Akten der Reichskanzlei“ (AdR)⁵ mit den Abteilungen „Weimarer Republik“ und „Regierung Hitler“⁶. Da diese Editionen bereits abgeschlossen sind, bedeutet „berücksichtigen“ hierbei jeweils, den Datenbestand in das Datenmodell von ediarum.MINUTES zu überführen.

2024 wurde mit der Datenmigration der AdR begonnen, deren Datengrundlage schon in einem historisch gewachsenen TEI-XML vorlag. Bisher unbekannt, aber typische Protokollphänomene (z. B. Teilprotokolle) erweitern durch Nachmodellierungen das Basis-Datenmodell. AdR-spezifische Besonderheiten werden getrennt in einem abgeleiteten Projekt-ODD definiert.

Die Datenmodellierung für die „Kabinettsprotokolle“ und die „Akten der Reichskanzlei“ im ODD-Verfahren als Ableitungen von ediarum.MINUTES.

Nach der Migration auf das neue Datenmodell liegen nun interoperable Forschungsdaten vor. Diese erlauben es, bereits für die Weiterverarbeitung bewährte Workflows der „Kabinettsprotokolle“ weitestgehend nachzunutzen – verwendete Skripte, Pipelines und Endpoints mussten vergleichsweise geringfügig angepasst werden.

Schon diese Anwendungsbeispiele illustrieren, wie ein gemeinsames Format und ein gemeinsamer technischer Unterbau eine nachhaltige editorische Praxis befördern sowie Replizierbarkeit und Interoperabilität verbessern können.⁷ Mit jeder hinzukommenden Edition wird das Basisdatenmodell weiter verfestigt und präzisiert.

Mit unserem Poster laden wir Projekte, die mit administrativen Quellen und Protokollen arbeiten, ein, mit uns in den Austausch zu treten und zu diskutieren.

Ediarum.MINUTES ist mit einer umfangreichen Dokumentation auf GitHub publiziert.

Veröffentlichungen

- ediarum.MINUTES.data-model: <https://github.com/ediarum/ediarum.MINUTES.data-model>
- ediarum.MINUTES.edit: <https://github.com/ediarum/ediarum.MINUTES.edit/releases>
- Online-Präsentation der Edition „Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung:“ <https://kabinettsprotokolle.bundesarchiv.de/>
- Neue Online-Präsentation der Edition „Akten der Reichskanzlei“: in Arbeit; bisherige Internetversion: <https://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/1919-1933/0000/index.html>

Fußnoten

1. Contributor Roles: Nadine Arndt (Conceptualization, Writing – original draft), Martina Gödel (Writing – original draft), Steven Sobkowski (Writing – review & editing).
2. .data-model meint neben der Datenmodellierung in einem ODD auch die Dokumentation eben dieser, unabhängig in welchem Format die Dokumentation vorliegt.

3. ODD steht für „One Document Does it All“, siehe <https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/USE.html#IM>.

4. Ergänzend wurden die Altdaten migriert.

5. Herausgebende Institutionen sind die Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und das Bundesarchiv.

6. Berücksichtigt und integriert sind bisher die Jahrgänge 1933-1939.

7. Vgl. Desiderat formuliert in DHd2026 CfP: „Der Mangel an klaren Standards bzw. Best Practices stellt jedoch ein fundamentales Problem digitaler Forschung dar. Dasselbe gilt für Interfaces und Skripts jeder Art. Auch hier gilt es, den Dialog mit den einschlägigen Fachrichtungen zu intensivieren.“

Bibliographie

Burnard, Lou. 22.10.2022 "ODD chaining for Beginners". <https://teic.github.io/PDF/howtoChain.pdf> (zugegriffen: 30. 07.2025)

"**Call for Papers DHd2026**". <https://digitalhumanities.de/2025/06/20/call-for-papers-dhd2026/> (zugegriffen: 30. 07.2025)

Jüngerkes, Sven und Maximilian Kruse. 2024. "Das Editionsprogramm ›Fraktionen im Deutschen Bundestag 1949 –2005‹". In Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften 9 (2024). 21.11.2024. HTML / XML / PDF. DOI: 10.17175/2024_007. https://zfdg.de/2024_007 (zugegriffen: 30. 07.2025).

"**Manifest für digitale Editionen**". Veröffentlicht von Christiane Fritze. 2022. In DHd -Blog. Digital Humanities im deutschsprachigen Raum. <https://dhd-blog.org/?p=17563> (zugegriffen: 30. 07.2025).